

УДК 37.018.46:371.212.22

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Скоробогатова М.Р.¹, Дмитренко А.А.²

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь,
Россия*

E-mail: ¹maricrimea@gmail.com, ²tren12@mail.ru

Статья посвящена исследованию процессов формирования и управления корпоративной культурой педагогов образовательного учреждения. Рассматриваются теоретические основы корпоративной культуры, её влияние на эффективность образовательного процесса, профессиональное развитие педагогов и сплоченность коллектива. Особое внимание уделяется анализу современных научных подходов, включая работы российских и зарубежных исследователей, а также практическим методам управления корпоративной культурой. В статье представлены выводы, основанные на обобщении литературных источников и анализе их практического применения.

Ключевые слова: корпоративная культура, педагоги, образовательное учреждение, профессиональное сообщество, лидерство, ценности, мотивация, управление, взаимодействие, эффективность, инновации.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наблюдается тенденция к изменению требований к подготовке руководителей образовательных организаций. В 2021 г. был утвержден профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации». Требования, которые предъявляются к подготовке современного руководителя образовательной организации разнообразны, но в отдельную группу можно вынести умения и навыки по формированию корпоративной культуры коллектива. Так, среди необходимых знаний и умений руководителя в профстандарте прописаны: основы менеджмента в сфере образования, нормы профессиональной этики педагогических работников, формирование организационной структуры, штатного расписания, планирования в потребности в кадрах, формирование системы мотивации и условий для профессионального развития педагогических работников, формирование управленческой команды и т.п. Новые вызовы требуют от современного руководителя образования умения быстро адаптироваться в новых условиях, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявлять гибкость и творчество в любых, даже неопределенных ситуациях, демонстрируя умение налаживать эффективные коммуникации в условиях полиэтничного и поликультурного педагогического состава, сохраняя при этом нравственную основу, психоэмоциональную устойчивость и стабильность. Вместе с тем, необходимыми

личностными качествами руководителя являются: стратегическое и гибкое мышление, творческий подход к решению поставленных задач, стрессоустойчивость, готовность к риску, эмпатия, самомотивация, умение решать конфликтные ситуации и многое другое. Все эти качества способствуют эффективному формированию корпоративной культуры педагогов. Под корпоративной культурой педагогов образовательного учреждения понимается сложная система ценностей, норм, традиций и моделей поведения, которые формируют профессиональную среду и определяют качество образовательного процесса. В условиях глобальных изменений в системе образования, включая внедрение цифровых технологий, новых образовательных стандартов и роста ожиданий от педагогов, корпоративная культура становится ключевым фактором, обеспечивающим адаптацию к этим вызовам. Однако во многих образовательных учреждениях отсутствует системный подход к формированию и управлению корпоративной культурой, что приводит к снижению мотивации педагогов, конфликтам в коллективе и недостаточной реализации профессионального потенциала. **Актуальность исследования** обусловлена необходимостью изучения современных подходов к формированию корпоративной культуры, которые способствуют созданию благоприятной профессиональной среды, повышают вовлеченность педагогов и обеспечивают устойчивое развитие образовательного учреждения. На этом основании **целью статьи** является анализ современных научных исследований в области формирования и управления корпоративной культурой педагогов и выявление ключевых факторов её развития.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Исследования корпоративной культуры в образовательных учреждениях активно ведутся как в России, так и за рубежом. основополагающие работы принадлежат Э. Шейну, который определяет корпоративную культуру как «совокупность базовых предположений, выработанных группой для решения проблем внешней адаптации и внутренней интеграции» [14, с. 17]. Его подход подчеркивает важность ценностей и лидерства в формировании культуры организации. Российские исследователи, такие как Н. В. Кузьмина, акцентируют внимание на специфике корпоративной культуры в образовательных учреждениях. Н. В. Кузьмина отмечает, что «корпоративная культура в школе – это не только отражение ценностей, но и инструмент повышения качества образования через мотивацию педагогов» [7, с. 45]. В свою очередь Е. Н. Петрова успех лидера в управлении культурой видит в авторитете руководителя и его способности вдохновлять коллектив [9]. Л. А. Громова акцентирует внимание на влиянии корпоративной культуры на инновационные процессы в образовании. Автор утверждает, что «корпоративная культура, ориентированная на инновации, способствует внедрению новых технологий и методик обучения» [3, с. 34]. Т. А. Сидорова обращает внимание на психологические аспекты корпоративной культуры, её роли в снижении профессионального выгорания педагогов [11]. В. П. Симонов и А. И. Донцов акцентируют внимание на межличностных отношениях в коллективе как ключевом

элемента корпоративной культуры, отмечая, что «сплоченность коллектива напрямую влияет на эффективность образовательного процесса» [12, с. 102]. В исследовании О. В. Зайцевой (2023) указано значение цифровизации в формировании корпоративной культуры. Автор отмечает, что «интеграция цифровых инструментов в образовательный процесс требует адаптации корпоративной культуры к новым технологическим реалиям» [4, с. 56]. Аналогичный подход поддерживает международное исследование Дж. Харгривза, который утверждает, что «корпоративная культура в цифровую эпоху должна способствовать гибкости и адаптивности педагогов» [2, с. 123]. Зарубежные авторы, такие как П. М. Сенге, указывает на важность создания «обучающихся организаций», где корпоративная культура поддерживает непрерывное профессиональное развитие [10, с. 14].

Теоретические основы корпоративной культуры. Корпоративная культура педагогов образовательного учреждения включает несколько ключевых компонентов [8; 11- 13]:

1. **Ценности и миссия.** Четко сформулированная миссия образовательного учреждения, ориентированная на развитие личности ученика и профессиональный рост педагогов, служит основой для формирования корпоративной культуры.

2. **Нормы и традиции.** Правила взаимодействия, традиции проведения мероприятий (например, педагогические советы, профессиональные конкурсы) и ритуалы, укрепляющие чувство принадлежности к коллективу.

3. **Коммуникация.** Открытое и уважительное общение между педагогами, администрацией и учениками создает атмосферу доверия.

4. **Лидерство.** Руководитель образовательного учреждения играет центральную роль в формировании культуры, задавая тон через свои действия и решения.

Таким образом, основными признаками корпоративной культуры педагогов образовательного учреждения являются: традиционность и стабильность; регуляция поведения сотрудников; принятие ценностей и норм поведения большинством членов коллектива; способность к изменениям и адаптации; регулярное развитие и улучшение.

Корпоративная культура в образовательных учреждениях обладает двойственной природой: с одной стороны, это культура конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг, с другой — традиционная академическая культура, основанная на сохранении и приумножении педагогических ценностей. Ключевые ценности, которые она культивирует, включают компетентность, творческую направленность, готовность к внешней и внутренней образовательной конкуренции, командную работу, коллективизм и гордость за свое образовательное учреждение. Функции корпоративной культуры включают повышение сплоченности сотрудников, согласование их поведения с целями организации и обеспечение принятия решений на основе общих культурных норм и ценностей. Анализ литературы показывает, что современные подходы к формированию корпоративной культуры педагогов включают [2-4]:

Инновационные методы обучения. Внедрение цифровых технологий, таких как платформы для онлайн-обучения, требует от педагогов новых компетенций. Корпоративная культура должна поддерживать готовность к обучению и адаптации.

Коллаборативные практики. Совместная работа педагогов над проектами, обмен опытом и междисциплинарное сотрудничество способствуют укреплению корпоративной культуры.

Психологическая поддержка. Программы предотвращения профессионального выгорания, включая тренинги по управлению стрессом, становятся важной частью корпоративной культуры.

Инклюзивность. Создание культуры, учитывающей разнообразие педагогов и учеников, способствует повышению толерантности и эффективности взаимодействия.

Очевидно, что влияние на формирование корпоративной культуры педагогов образовательного учреждения оказывает стиль управления руководителя. В педагогике и психологии выделяют три основных стиля управления. Рассмотрим их подробнее:

1. Авторитарный стиль. Этот стиль управления направлен в основном на дело, задачи и ход их выполнения редко обсуждаются с коллегами, мотивация выполнения внешняя и может быть как положительной, так и отрицательной. Плюсами при таком стиле будет быстрое выполнение поставленных задач. Но минусами - отсутствие инициативы и низкий уровень доверительных взаимоотношений.

2. Демократический стиль. При этом стиле сроки выполнения поставленных задач могут сдвигаться по причине обсуждения планов реализации и вариантов их выполнения. Ориентир направлен не столько на дело, сколько на сотрудника, его возможности выполнения задачи. Однако при этом стиле чаще наблюдается внутренняя положительная мотивация сотрудников.

3. Либеральный стиль. Этот стиль предполагает максимальное делегирование полномочий при полном доверии, руководитель предоставляет сотрудникам широкую свободу в принятии решений и выполнении задач. При таком стиле сотрудники смогут максимально проявить свою инициативу, креативность и ответственность. Однако, в системе образовательного учреждения либеральный стиль представить достаточно трудно.

Для эффективного формирования корпоративной культуры педагогов образовательного учреждения руководителю необходимо применять в своей работе следующие **методы** управления: делегирование полномочий, т.е. передача части полномочий и ответственности сотрудникам. Это способствует разгрузке руководителя и стимулирует инициативность сотрудников. Для эффективности реализации данной задачи необходимо учитывать профессиональные качества сотрудников, психологические особенности и возможность реализации поставленной задачи, обеспечивая поддержку и контроль; психологическая совместимость коллектива, что способствует созданию благоприятной рабочей атмосферы, основанной на поддержке и сотрудничестве и снижению конфликтных ситуаций; контроль и оценка результатов выполнения поставленных задач. При этом контроль должен быть прозрачным, объективным и справедливым.

Современные методы формирования корпоративной культуры также включают создание учебной среды как естественной части работы, что подчеркивает важность интеграции обучения в повседневную деятельность [6, с. 12]. Использование инновационных подходов, таких как образовательный адвент, позволяет повысить вовлеченность сотрудников через интерактивные методы и соревнования. Кроме того, совместные обучающие программы способствуют формированию «амбассадоров» ценностей внутри коллектива, что способствует распространению и укреплению корпоративной культуры [5, с. 11]. Лидерство администрации остается ключевым фактором в управлении корпоративной культурой. Трансформационное лидерство, описанное Дж.М. Бернсом, предполагает вдохновение педагогов на достижение высоких целей через общую визию [1, с. 45]. Современные исследования подчеркивают, что лидеры должны: демонстрировать приверженность ценностям учреждения, поощрять инициативы педагогов, включая участие в инновационных проектах, обеспечивать регулярную обратную связь и поддержку. Лидеры должны продвигать культуру непрерывного обучения и развития, предоставляя сотрудникам возможности для роста и применения новых знаний на практике [5, с. 10]. Поддержка инициатив и предоставление ресурсов для профессионального развития являются важными аспектами лидерства в образовательных учреждениях.

Среди основных проблем формирования корпоративной культуры выделяются:

- **Сопrotивление изменениям.** Педагоги могут быть не готовы к внедрению новых практик из-за привычки к традиционным методам. Решение: постепенное внедрение изменений с вовлечением коллектива в процесс принятия решений.
- **Недостаток ресурсов.** Ограниченное финансирование может препятствовать реализации инициатив. Решение: привлечение грантов и оптимизация внутренних ресурсов.
- **Низкая мотивация.** Решение: внедрение систем поощрения, таких как премии, публичное признание достижений и возможности для профессионального роста.

Основные компоненты корпоративной культуры включают в себя ценности, миссию, нормы поведения и традиции, символику, коммуникации, процессы и структуру, а также стиль управления. Эти компоненты влияют на все аспекты работы организации, от взаимодействия сотрудников до достижения общих целей и формирования имиджа образовательной организации.

Таблица 1

Основные компоненты корпоративной культуры и их влияние

Компонент	Описание	Влияние на образовательный процесс
Ценности и миссия	Определяют цели и приоритеты учреждения	Повышают мотивацию педагогов и учеников
Нормы и традиции	Регулируют поведение и взаимодействие	Укрепляют сплоченность коллектива
Коммуникация	Обеспечивает открытое общение	Создает атмосферу доверия
Стиль управления	Задаёт направление развития культуры	Вдохновляет на инновации и развитие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование и управление корпоративной культурой в образовательных учреждениях требует интеграции традиционных педагогических ценностей с современными требованиями рынка и общества. Эффективная корпоративная культура должна быть гибкой, ориентированной на непрерывное обучение и развитие, и способствовать созданию благоприятной среды для всех участников образовательного процесса. Лидерство и стратегическое планирование играют ключевую роль в этом процессе, обеспечивая адаптацию к новым вызовам и возможностям. На основе анализа литературы можно сделать вывод, что корпоративная культура в образовательных учреждениях должна эволюционировать, чтобы соответствовать требованиям цифровой эпохи и глобальных образовательных трендов. Двойственная природа корпоративной культуры – баланс между конкурентоспособностью и традиционными образовательными ценностями — является ключом к успеху образовательных учреждений. Лидерство и стиль управления играют решающую роль в управлении этими изменениями, обеспечивая поддержку и ресурсы для профессионального роста педагогов. Интеграция педагогики заботы и отношений в корпоративную культуру способствует улучшению психологического благополучия и эффективности образовательного сообщества.

Список литературы

1. Burns J.M. Leadership / J. M. Burns. – New York: Harper & Row, 1978. – 530 p.
2. Hargreaves A. Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity / A. Hargreaves. – New York: Teachers College Press, 2003. – 230 p.
3. Громова Л.А. Корпоративная культура как фактор повышения эффективности образовательного процесса / Л.А. Громова // Научная электронная библиотека. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-kultura-kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-obrazovatel'nogo-protsesta> (дата обращения 01.10.2025)
4. Зайцева О.В. Цифровизация и корпоративная культура в образовательных учреждениях / О. В. Зайцева // Инновации в образовании. – 2023. – № 2. – С. 54-60.
5. Как меняется корпоративное обучение после пандемии // РБК Тренды. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/cmrm/5ef9df759a79472436a51885> (дата обращения 12.10.2025)
6. Корпоративное обучение и развитие сотрудников // Auditorium. – URL: <https://auditorium-cg.ru/cef25> (дата обращения 04.10.2025)
7. Кузьмина Н.В. Корпоративная культура образовательного учреждения: теория и практика / Н. В. Кузьмина // Педагогическое образование в России. – 2019. – № 3. – С. 42-48.
8. Петрова Е.Н. Роль лидера в управлении корпоративной культурой школы / Е. Н. Петрова // Вестник образования. – 2020. – № 5. – С. 67-73.
9. Сенге П.М. Пятая дисциплина: искусство и практика обучающейся организации / П. М. Сенге. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 408 с.
10. Сидорова Т.А. Формирование корпоративной культуры в образовательной организации / Т. А. Сидорова // Научная электронная библиотека. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-korporativnoy-kultury-v-obrazovatelnoy-organizatsii> (дата обращения 12.10.2025)
11. Симонов В.П. Психология межличностного взаимодействия в профессиональной деятельности / В. П. Симонов, А. И. Донцов. – М.: Педагогика, 2018. – 210 с.

12. Фалунина Е.В. Компоненты структуры личности руководителя в психологической науке/ Е.В. Фалунина, В.Ф. Фалунин // Российский научный журнал. – 2015. – № 5. – С. 108-110.
13. Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с.

FORMATION AND MANAGEMENT OF CORPORATE CULTURE OF TEACHERS OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Skorobogatova M.R.¹, Dmitrienko A.A.²

*VI. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
E-mail: maricrimea@gmail.com, tren12@mail.ru*

In 2021 the professional standard "Head of an Educational Organization" was approved. The requirements for the training of a modern head of an educational organization are diverse, but a separate group can be made up of the skills and abilities to form a corporate culture of the team. Thus, among the necessary knowledge and skills of the head, the professional standard states: the basics of management in the field of education, the norms of professional ethics of teachers, the formation of an organizational structure, staffing, planning in the need for personnel, the formation of a system of motivation and conditions for the professional development of teachers, the formation of a management team, etc. New challenges require a modern education leader to quickly adapt to new conditions, find optimal solutions to complex issues, and demonstrate flexibility and creativity in any, even uncertain, situations, while maintaining a moral foundation, psycho-emotional stability, and consistency. At the same time, the necessary personal qualities of a leader include strategic and flexible thinking, a creative approach to solving tasks, stress resistance, risk-taking, empathy, self-motivation, the ability to resolve conflicts, and more. All of these qualities contribute to the effective development of teachers' corporate culture.

The corporate culture of an educational institution's teachers is a complex system of values, norms, traditions, and behavioral patterns that shape the professional environment and determine the quality of the educational process. In the context of global changes in the education system, including the introduction of digital technologies, new educational standards, and increased expectations for teachers, the corporate culture becomes a key factor in adapting to these challenges. However, many educational institutions lack a systematic approach to the formation and management of their corporate culture, leading to decreased teacher motivation, conflicts within the staff, and limited professional development opportunities. The corporate culture in educational institutions has a dual nature: on the one hand, it is a competitive culture in the educational services market, and on the other hand, it is a traditional academic culture based on the preservation and enhancement of pedagogical values. The key values that it cultivates include competence, creativity, readiness for external and internal educational competition, teamwork, collectivism, and pride in the educational institution. The functions of corporate culture include increasing employee cohesion, aligning their behavior with the organization's goals, and ensuring decision-making based on shared cultural norms and values. To

effectively foster a corporate culture among educators, the manager should employ the following management techniques: delegation of authority, team cohesion, and monitoring and evaluating the performance of assigned tasks. Based on the literature analysis, it can be concluded that the corporate culture in educational institutions must evolve to meet the demands of the digital age and global educational trends. The dual nature of the corporate culture – a balance between competitiveness and traditional educational values — is key to the success of educational institutions. Leadership and management style play a crucial role in managing these changes, providing support and resources for the professional growth of educators. Integrating care and relationship pedagogy into the corporate culture contributes to improving the psychological well-being and effectiveness of the educational community.

Keywords: corporate culture, teachers, educational institution, professional community, leadership, values, motivation, management, interaction, effectiveness, innovation.

References

1. Burns J.M. *Leadership*, 530 p. (New York: Harper & Row, 1978).
2. Hargreaves A. *Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity*, 230 p. (New York: Teachers College Press, 2003).
3. Gromova L.A. Corporate Culture as a Factor in Enhancing the Effectiveness of the Educational Process, *Scientific Electronic Library*, URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-kultura-kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-obrazovatel'nogo-protssessa> (accessed: 01.10.2025).
4. Zaitseva O.V. Digitalization and Corporate Culture in Educational Institutions. *Innovations in Education*, **2**, 148 (2023).
5. How Corporate Training is Changing After the Pandemic. *RBC Trends*, URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/cmrm/5ef9df759a79472436a51885> (accessed: 12.10.2025)
6. Corporate Training and Employee Development, *Auditorium*, URL: <https://auditorium-cg.ru/cef25> (accessed: 04.10.2025)
7. Kuzmina N.V. Corporate Culture of an Educational Institution: Theory and Practice, *Pedagogical Education in Russia*, **3**, 116 (2019)
8. Petrova E.N. The Role of the Leader in Managing the Corporate Culture of a School, *Education Bulletin*, **5**, 178 (2020)
9. Senge P.M. *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, 408 p. (Moscow: Olimp-Business, 2009)
10. Sidorova T.A. Formation of Corporate Culture in an Educational Organization. *Scientific Electronic Library*. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-korporativnoy-kultury-v-obrazovatelnoy-organizatsii> (accessed: 12.10.2025)
11. Simonov V.P. *Psychology of Interpersonal Interaction in Professional Activity*, 210 p. (Moscow: Pedagogika, 2018).
12. Falunina E.V., Falunin V.F. Components of the Personality Structure of a Leader in Psychological Science. *Russian Scientific Journal*, **5**, 108 (2015).
13. Shane E. *Organizational Culture and Leadership*, 336 p. (St. Petersburg: Piter, 2008)